

ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИНИНГ АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШДАГИ ЎРНИ ВА РОЛИ

Фарҳод Очилов

Қар МИИ мустақил изланувчиси.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10394205>

Аннотация: Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда маҳалланинг ролини ёритиб бериш ва бир қаторда ўз-ўзини бошқариш органларининг фаолияти ушбу мақолада ёритилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон Республикаси, ўзини ўзи бошқариш тизими, маҳалла, Осиё қитъаси, мусулмон Шарқи.

“Маҳалла” арабча “маҳаллун” сўздан келиб чиққан бўлиб, “маҳаллатун” сўзи “жой”, “худуд” маъносини англатади. Муҳаммад Наршахий ўзининг “Бухоро тарихи” (943-944) асарида Кандиз дарвозалари олдидаги ҳаракатларни тасвирлаганда, ўша худудда қачонлардир мавжуд бўлган Фағсодара маҳалласини тилга олган. Шунингдек, мазкур маҳалла худудидида жойлашган арабларнинг турар жойлари ҳақида маълумотлар ҳам келтирилган¹. Тахмин қилиш мумкинки, арабча “маҳалла” термини мазкур худудни араблар томонидан истило этиш натижасида пайдо бўлган. Шу билан бирга, олим Наршахий мисол сифатида келтирган, Бухоронинг Гардун кашон маҳалласида рўй берган, алангаси Самарқандда ҳам кўринган ёнгин тасвири маҳаллалар ўша узоқ ўтмишда ҳам мавжуд бўлганини тасдиқлайди².

Ўзбекистон “Республика “Маҳалла” хайрия жамғармасини ташкил этиш тўғрисида” 1992-йил 12-сентябрдаги 472-сон фармонни бажариш юзасидан вазирлар маҳкамаси қарор қилади: Республика “маҳалла” хайрия жамғармасининг юқори органи таъсис конференцияси ҳисобланади. таъсис конференцияси жамғарма бошқарувини ва тафтиш комиссиясини сайлайди, аппарат тузилмасини, ходимлари сони ва улар меҳнатига ҳақ тўлаш шартларини белгилайди. Бошқарув аппаратини сақлаш “маҳалла” жамғармаси маблағлари ҳисобига амалга оширилади. Бошқарув аппарати ходимларининг сони кўпи билан 20 кишидан иборат қилиб белгиланди³;

Совет мустабид тизими даврида ҳукмрон тизим ва сиёсий мафкура маҳаллани расман миллий ижтимоий институт сифатида тан олмади, аксинча, унга эскилик сарқити, “ўрта асрчилик” қолдиғи сифатида муносабатда бўлинди. Совет мафкуравий тазйиқи остида Ўзбекистон олий қонун чиқарувчи ҳокимияти эса 1961 йилда маҳалланинг ҳар қандай молиявий-хўжалик фаолияти юритишини таъқиқлаб қўйди.

Бироқ бундай зиддиятли ҳолатлар Ўзбекистонда маҳалланинг ўрни, роли, аҳамиятига салбий таъсир кўрсатмади. Маҳалла мустақил ўзини-ўзи бошқарувчи субъект сифатида фаолият кўрсатаверди, кишилар ўз муаммоларини хал этишда унинг ёрдамига муҳтож эканликларини яширмадилар. Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.Каримов масаланинг муҳим эканлигини таъкидлаб, “Ҳар кайси инсон, ҳар қайси хонадон ҳаётида, давлат ва жамият бошқарувида, одамларнинг бошини қовуштириш, турар жойларда тартиб-интизомни мустаҳкамлашда, ўзини-ўзи бошқариш тизимини

¹ Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий. Бухоро тарихи. - Т.: «Шарқ баёзи», 1993. 53-бет.

² Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий, Бухоро тарихи. - Т.: «цврк баёзи», 1993, 83-бет.

³ <https://lex.uz/ru/docs/-506514>.

жорий қилишда маҳалланинг роли, аҳамияти ва моҳияти кундан-кунга ошиб бораётганини кўриб турибмиз.

Шу боис, маҳалланинг ҳаётимиздаги мавқеи юксак, унинг қонуний-ҳуқуқий асослари ҳар томонлама мустаҳкам бўлиб ривож топса, бу идорани жамиятимиз сиёсий-иқтисодий ва маънавий ҳаётининг ажралмас бир қисми, қуйи бошқариш тизими сифатида нечоғли кучайтирсак, бунинг учун барча моддий-молиявий шароитларни ташкил қилиб борсак, ўйлайманки, бу ўз олдимизга қўйган олий мақсадларга эришиш йўлида катта қадам бўлади⁴.

Маҳалланинг таъсирчан ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий-мафкуравий институт эканлигини эътиборга олиб, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 105-моддасида “Шаҳарча, қишлоқ ва овулларда, шунингдек улар таркибидаги маҳаллаларда ҳамда шаҳарлардаги маҳаллаларда фуқароларнинг йиғинлари ўзини ўзи бошқариш органлари бўлиб, улар икки ярим йил муддатга раисни (оқсоқолни) ва унинг маслаҳатчиларини сайлайди⁵. деб қайд этилган

1993 йил сентябрь ойида “Фуқароларнинг ўзини бошқариш органлари тўғрисида”ги Қонун қабул қилинди. Унга биноан маҳаллалар ўз ҳуқуқий мақомига эга бўлиб, маҳаллий ҳокимиятнинг таркибига кирди. Демак, маҳаллалар Давлатимизнинг жойлардаги муҳим таянчи, юридик шахс сифатида ўз мол-мулкига, молиявий бюджетига, банкдаги ҳисоб-китоб рақамига жамғармасига эгадир⁶. Шундай қилиб, давлат мустақиллигига ва сиёсий суверенитетига эришиш шароитида давлатчиликнинг миллий шаклини тиклашга, Ўзбекистон халқларининг ижтимоий турмушида миллий анъана ва одатлардан яна тўлароқ фойдаланишга интилиш кучайди.

“Фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги Қонунда маҳалла, унинг раисининг вазифалари, бурчлари белгилаб берилган. Жумладан, унинг 22-моддасида маҳалла оксоқолининг давлат Ҳокимияти ва бошқарув органларида, суд институтларида, корхона, муассасаларда фуқароларнинг манфаатини ҳимоя қилиши, маҳалла ободонлиги учун қайғуриши, аҳолига савдо-коммунал, маиший хизматни яхшилашда ёрдам бериши, фуқароларга хизмат кўрсатиш маданиятини таъминлаш устидан жамоат назоратини ташкил этиши, аҳоли пунктлари, сув таъминоти манбалари, турар жойлар, мактаб ва бошқа муассасаларнинг санитария ҳолатини назорат қилишни амалга оширишга ёрдам бериш, давлат ва жамоат идораларига ногиронлар, боқувчисини йўқотган одамлар, кўп болали оилалар, яққа қолган оналар, табиий офатдан зарар кўрган фуқароларнинг моддий ва яшаш, турмуш шароитларини яхшилаш ҳақида таклиф киритиш каби қатор ваколатлари мавжудлиги белгиланди⁷.

Мустақилликнинг илк даврида маҳалланинг нуфузи ортиб бориши эътиборга олиниб, Ўзбекистон ҳукумати унга алоҳида диққат қарата бошлади. 1992 йил 12 сентябрда Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.Каримовнинг “Республика “Маҳалла ҳайрия жамғармасини ташкил этиш тўғрисида”ги, 1992 йилнинг 8 октябрида

⁴ Каримов И. Биз танлаган йўл-демократик тараққиёт ва маърифий дунё билан ҳамкорлик йули. Т.11. - Тошкент: Ўзбекистон, 2003.-Б.109.

⁵ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. -Тошкент: Ўзбекистон, 2008.- Б.29.

⁶ Мустақиллик. Изоҳли илмий-оммабоп лугат. Тошкент: Шарқ, 2006. –Б. 189.

⁷ Жалилов Ш. Маҳалла янгиланиш даврида - Тошкент: Мецит, 1995.-Б.12.

эса “Республика “Маҳалла” ҳайрия жамғармасига маблағ ажратиш тўғрисида”ги Фармонлари эълон қилинди.

Шу йилнинг 17 октябрида республика Вазирлар Маҳкамасининг “Республика “Маҳалла” ҳайрия жамғармаси фаолиятини ташкил этиш масалалари тўғрисида”ги қарори эълон қилинди. Қарорда жамғарма фаолиятининг қуйидаги асосий йўналишлари белгилаб берилди:

-тарихан таркиб топган миллий ва маънавий қадриятларни кенг тарғиб қилиш, халқимизнинг энг яхши удум ва анъаналарини оммалаштириш, республика аҳолиси ўртасида маданий ва маърифий ишларни кенг йўлга қўйиш;

-инсонпарварлик ва меҳр-шафқат, кишилар ўртасида ўзаро бир-бирини тушуниш ва яхши қўшничилик ғояларини тушунтириш бўйича фаол ташвиқот ва тарғибот ишларини олиб бориш;

-ҳар бир аниқ ҳудудда яшовчи камхарж оилалар, ногиронлар, кексалар ва болалар ҳуқуқларини ҳар томонлама ижтимоий ҳимоя қилиш;

- ҳар хил анъанавий маросимлар ўтказиш;

-жуда муҳтож оилалар ва алоҳида шахсларга текин моддий ёрдам кўрсатиш;

-маҳаллалар ҳудудини ободонлаштириш;

- республика маҳаллий маҳалла Кўмиталари фаолиятини яхшилашга доир ишларни мувофиқлаштириб бориш⁸.

Ўрганилган даврда Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида маҳаллалар ўрни ва ролини ошириш, уларнинг аҳолини ижтимоий ҳимоялашдаги аҳамиятини янада кўтаришда жиддий, ибратли ишлар амалга оширилди. Таъкидлаш лозимки, ўтган асрнинг 90-йиллари бошида Ўзбекистондаги мураккаб иқтисодий ҳолат, мавжуд иқтисодий механизмларнинг бузилиши, ишдан чиқиши, аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қисмидаги муайян кийинчиликлар Ўзбекистон ҳукуматидан бу борада жиддий ишларни амалга оширишни талаб қиларди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги фармонида мувофиқ 2018 йил 1 апрелдан фуқаролар йиғинларининг диний маърифий ва маънавий- ахлоқий тарбия масалалари маслаҳатчилари лавозими ўрнига ҳар бир фуқаролар йиғинида 1 тадан, оилалар сони 2000 ва ундан ортиқ фуқаролар йиғинларида эса 2 тадан хотин-қизлар билан ишлаш ва оилаларда маънавий - ахлоқий қадриятларни мустаҳкамлаш бўйича мутахассис лавозими жорий этилди⁹. Шу билан бирга маҳалла нозирларининг хизмат уйлари ҳам маҳалланинг ўзида жойлашгани ҳамда уларга имтиёзли равишда енгил машина берилгани ҳам маҳаллага берилган катта эътибор намунаси дир.

2017 йил мамлакатимизда “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” деб эълон қилинган эди. Ушбу йил давлат Дастури доирасида амалга оширилган ижобий ишларнинг ҳам қамрови ниҳоятда кенг бўлди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Конституциямиз қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида бу ишлар ҳақида тўхталиб, “Кам таъминланган, уй-жойга муҳтож 1200 дан ортиқ ногирон фуқароларга арзон уй-жой ажратиш бўйича

⁸ Жамиятни ислоҳ қилиш йўлида.-Тошкент: Ўзбекистон, 1998.-Б.36.

⁹Аёл ва замон. 2018 йил 20 февраль.

шартномалар имзоланиб, бошланғич тўловлар учун 22 миллиард сўмдан ортик маблағ ажратилди¹⁰ деган эди. Бундан ташқари, 2017 йилда қишлоқ жойларида янги намунавий лойиҳалар асосида 24 мингта, шаҳарларда 187 та замонавий кўп қаватли уй-жойлар барпо этилгани ҳам ҳалқимизнинг фаровон ҳаётини таъминлашга бўлган эътибор намунасидир¹¹.

Мустакиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида эришилган энг катта ютуқлардан бири - аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасидаги муваффақиятлардир. Мазкур масала Мустакилликнинг илк йилларидан давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида тан олинди. Унинг давомийлиги таъминланди. Мустақиллик йилларида кенг қамровли ўзгаришларнинг барчаси инсон учун унинг фаровон ҳаёти учун хизмат қила бошлади.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда танланган тарихий даврда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш борасида муайян тажриба тўпланди. Айниқса Ўзбекистон Республикасининг жанубий вилоятлари Сурхондарё ва Қашқадарёда ҳам қатор ижобий ишлар амалга оширилди.

References:

1. Ўз МДА. М-15 фонд, 1-рўйхат, 92-иш, 75-варақ.
2. Ўз МА. М-15 фонд, 1-рўйхат, 91-иш, 120-варақ.
3. Ўзбекистон овози. 1994 йил 25 август.
4. Ўз МА. М-15 фонд, 1-рўйхат, 411-иш, 689-варақ
5. Қашқадарё вилояти “ Маҳалла” жамғармасининг жорий архиви. 1997 йилги ҳисоботлар. -Б.2. 57.
6. Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар Наршахий, Бухоро тарихи. - Т.: «цврк баёзи», 1993, 83-бет.
7. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-m/mahalla-uz>.

¹⁰ Халқ сўзи. 2017 йил 8 декабрь.

¹¹ Халқ сўзи. 2017 йил 8 декабрь.